

Palhaços e autistas: a mediação dos objetos na construção da interação entre ambos

Resumo: A partir da busca por uma metodologia multidisciplinar de formação de palhaços para atuar junto a crianças autistas entre dez e doze anos, a mediação de objetos desponta como de grande importância no processo de abordagem e interação. O artigo descreve a última intervenção (2018) no Colégio Divertivendo, onde os palhaços treinados interagiram com crianças autistas, tendo foco em dois casos específicos em que o objeto é essencial para a interação. Aqui se define o objeto pelo viés filosófico, mesmo que para tanto seja preciso rapidamente situar o leitor contextualizando outras vertentes de abordagem como a psicanalítica e a das neurociências.

Palavras-chave: Autismo, neurociências, palhaçaria

O presente artigo pretende levantar a hipótese de que o objeto, entendido como catalisador do conhecimento através da relação com o sujeito e com o mundo que o cerca, numa perspectiva kantiana, pode mediar a interação entre o autista e o palhaço, possibilitando a abertura de janelas importantes para a exploração de habilidades sociais e de expressão comunicativa. Tal hipótese foi formulada através da metodologia do estudo de caso - aqui apenas a descrição-, partindo do treinamento, da observação e análise da experiência prática de palhaços ao atuarem dentro da terapêutica global com crianças autistas entre 10 e 12 anos.

Uma vez que parto do conceito da neurodiversidade,¹ não compreendo o autismo como psicose, ou seja, meu viés teórico nesse trabalho é diferente da compreensão moderna do TEA² para a psicanálise, conseqüentemente, o objeto de que tratarei não é entendido como extensão do sujeito (objeto autístico ou transicional) mas como

¹ O termo “neurodiversidade” foi cunhado pela socióloga australiana Judy Singer, diagnosticada autista (síndrome de Asperger) e cuja filha também tem autismo. O objetivo do uso do termo seria levantar a bandeira da diversidade neurológica e trazer a tona o ativismo pela liberdade de ser diferente, não pior ou menos potente. Desde sua primeira manifestação sobre a diversidade e a primeira publicação a respeito em 1988 pelo jornalista americano, Harvey Blume, os objetivos de Singer tomaram vulto e hoje configurá-lo num movimento que tem na maior parte de seus seguidores pessoas autistas, mas também conta com seus familiares, profissionais que atuam na pesquisa sobre o TEA e simpatizantes no mundo todo.

² “TEA (CID F84.0)” segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), oficialmente adotada pela legislação brasileira.

possibilidade de conhecimento do mundo pela via sensorial. Essa premissa não deve ser entendida de forma simplista como sendo apenas o resultado da geração de impulsos a partir da mera experiência dos sentidos, mas para além disso, formadora de elaborações tanto estéticas quanto de significados complexos via linguagem, mesmo essa não sendo verbal. Dessa forma e a partir da análise das práticas relacionais entre palhaços e crianças autistas que acompanho há dois anos e meio, pretendo levantar questões acerca da interação mediada por objetos, uma vez que essa tem se mostrado de relevante importância para o que considero o sucesso das abordagens, no sentido de estimular a abertura de janelas de interação e diálogo com o mundo.

Começo, então, por especificar melhor de qual objeto trato nesse trabalho. Como dito anteriormente não vou utilizar o conceito psicanalítico lacaniano de objeto autístico, que, cabe esclarecer, ainda que sem me deter -- pois não é o caso nesse artigo -- estabelece como uma espécie de "substituição do gozo no lugar da perda" (PIMENTA, p. 56) numa cisão da construção do sujeito na fase da infância.

A principal característica dos objetos autísticos está relacionada com a dificuldade de interação social dessas crianças que é um de seus pilares diagnósticos. Em oposição às pessoas, demarca a relação com os objetos como sendo de especial importância na busca da satisfação, do gozo. (PIMENTA, p. 60)

Segundo Kátia Álvares de Carvalho Monteiro em seu livro *O Autista e seus objetos*, fruto de tese em que se dedica especialmente a relação dos autistas e seus objetos eleitos, o tratamento dispensado a essa questão difere tanto no tangente a abordagem das investigações sobre o tema quanto na clínica praticada, ou seja, na terapêutica aplicada em atendimentos:

Conduzidos a partir da clínica, diversos psicanalistas abordam a questão do autismo sob diferentes óticas, apresentando hipóteses muitas vezes distintas no que se refere a sua diferenciação ou aproximação do campo das psicoses. Neste cenário, trava-se um debate vigoroso em torno do uso do objeto autístico. Há aqueles que acreditam que tais objetos devem ser abandonados para permitir que a criança se interesse por outros mais adequados em suas funções sociais e saia de seu retraimento, fomentado por esse único e singular objeto de investimento. Outros são partidários e favoráveis ao cuidado, ao respeito e à importância que estes objetos adquirem no tratamento dos autistas. De toda forma, constatamos que há diferenças significativas, níveis diferentes de elaboração do tratamento dado aos objetos pelos autistas.

De toda forma esse é um tema que detém pesquisadores de distintas áreas, impondo um estudo multidisciplinar a qualquer um que queira minimamente dedicar-se a imergir nessas águas, mesmo que sem um mergulho profundo. Na ação entre palhaços e autistas faz-se, portanto, necessário ter em vista a amplitude das discussões.

Ao optar pelo viés da neurodiversidade, entendo o autismo a partir da perspectiva sensorial- forma recente de abordagem do TEA- e não suponho psicose ou esquizofrenia infantil, muito citadas nos registros históricos da formulação diagnóstica do transtorno. Por esse motivo aceito a concepção de objeto trazida pela filosofia e que contempla tanto a autoconsciência, como aspectos de uma formulação estética por vias de linguagem. Em muitos pontos essa concepção converge com as descobertas mais recentes das neurociências, em especial a corrente liderada por Antônio Damásio. Em *A sensação do que acontece: corpo e emoção na tomada da consciência*, Damásio defende a relação com o objeto como constituinte do *self*:

A consciência central é gerada de modo pulsante, para cada conteúdo do qual devemos estar conscientes. Ela é o conhecimento que se materializa quando alguém se vê diante de um objeto, construindo um padrão neural para ele e descobrindo automaticamente que a imagem do objeto agora realçada é formada de sua perspectiva, que lhe pertence. (p. 167)

Minhas análises dos casos até agora levantados parecem apontar para uma apreensão singular e complexa do mundo pela via sensorial sinestésica pelos autistas. Desde Wittgenstein (1958) a perspectiva construtivista compreende a relação entre objeto e sujeito como fomentadora de uma autoconsciência fruto de construção social e linguística que parte da experiência corporal. Isso equivale a dizer que a noção cartesiana que implica numa autoconsciência inata não se aplica nessa abordagem, ao passo que encontro no conceito de objeto de Kant uma base para as observações e análises que tentarei tecer. A questão da autoconsciência, da construção de um *self* está intimamente ligada a nossa relação com o objeto e figura frequentemente nas pesquisas que pretendem compreender o autismo. Para Kant o conceito de objeto em geral e por si tem funções próprias a cumprir no desdobramento da cognição humana. Gadamer reflete sobre isso:

O mero ver, o mero ouvir são abstrações dogmáticas, que reduzem artificialmente os fenômenos. A percepção abrange sempre o significado. É por isso um formalismo ao avesso, que, além disso, não pode se reportar a

Kant, no sentido de procurar, tão-somente na sua forma, a unidade da configuração estética, em oposição ao seu conteúdo. Kant, com o seu conceito da forma, tinha em mente algo bem diferente. Não contra o conteúdo significativo de uma obra de arte, mas contra o mero estímulo sensorial do que seja material, o conceito de forma de Kant designa a construção da configuração estética. O chamado conteúdo objetivo não é, de forma alguma, matéria à espera de uma conformação posterior, mas encontra-se sempre vinculada, na obra de arte, à unidade da forma e do significado. (GADAMER, p. 64)

Apesar de no trecho citado Gadamer referir-se às obras de arte, é justamente o esclarecimento sobre a apreensão sensorial do objeto na perspectiva de Kant que aparece reiterando que a relação com o objeto é criadora de significados. Em uma carta para Reinhold em 19 de maio de 1789, Kant diz: "(...) ao estabelecer a realidade objetiva do conceito a definição é ao mesmo tempo a construção do conceito." Onde conceito, objeto e autoconsciência constroem um estar no mundo (conhecimento) via estruturas linguísticas. Isso não é diferente para os autistas, na verdade parece ser a principal via de elaborações, apesar de figurar frequentemente na literatura psicanalítica a suposição de que pessoas dentro do TEA tenham falhas na consciência reflexiva, o que desconsidera relatos dos próprios autistas que refutam essa hipótese. Há bem pouco tempo as abordagens teóricas sobre o autismo começaram a considerar suas vozes. Mesmo aqueles não verbais que conseguem comunicar-se por meio de escrita e mecanismos de comunicação alternativa demonstram um sentido totalmente preservado de autoreflexão consciente. Podemos citar a conhecida história de Carly Fleischmann, a menina autista que começa a comunicar-se através do computador e hoje mantém um programa de entrevistas no YouTube realizado com a ajuda de tecnologia de comunicação alternativa, uma vez que Carly é não verbal e considerada autista severa.³ Temple Grandin já havia declarado em *O Cérebro Autista*: "nossas mentes são perfeitas, nossos corpos é que não funcionam." Ainda segundo Grandin:

Eu sempre me comportava mal na igreja quando criança; minha anágua coçava e arranhava. As roupas de domingo eram diferentes na minha pele. A maior parte das pessoas se adapta em poucos minutos com a sensação de diferentes texturas de tecidos. Mesmo agora eu evito usar tipos diferentes de roupas de baixo, pois eu gasto de três a quatro dias para me adaptar a novas texturas. Quando criança, na igreja, as saias e meias me deixavam quase doída. Minhas pernas doíam no inverno frio quando eu usava saia. O maior problema era a troca de calças que eu usava a semana toda para as saias no domingo. Se eu usasse saias o tempo todo, eu provavelmente teria dificuldade em me adaptar às calças. Hoje em dia eu uso roupas que tenham textura

³

Para ver os vídeos de Carly Fleischmann: [Speechless with Carly Fleischmann](#).

semelhante. Meus pais não tinham ideia porque eu me comportava tão mal. Pequenas mudanças nas minhas roupas teriam resolvido esse problema. (GRANDIN, 2000)

A afirmação refere-se justamente a desorganização sensorial própria do autismo que poderia apontar para o fato de que a perspectiva sensorial não pode ser descartada quando pretendemos pesquisar o TEA.

Na primeira descrição do autismo em 1943, Kanner descreveu em sete de seus onze casos, comportamentos sensoriais alterados, que hoje sabemos serem comuns ao quadro de sintomas autístico-: medo de aparelhos barulhentos (ex: batedeira, aspirador).

Bergman e Escalona (1949), elaboram uma primeira hipótese sensorial para o entendimento do autismo que defendia que essas pessoas nasciam com um alto grau de sensibilidade e por esse motivo criavam defesas. Ao lidar com as alterações sensoriais inatas a suposição era de que a criança acabaria tendo em maior ou menor grau problemas no desenvolvimento em comparação com crianças neurotípicas. Esses problemas teriam como reflexo os sintomas descritos por Kanner (1943).

Quando opto pela perspectiva sensorial de abordagem, estou sendo coerente com a teoria da neurodiversidade e me detendo não apenas no histórico científico que relata esses sintomas como essenciais para o entendimento e terapêutica dos sintomas, mas dialogando com inúmeros relatos de pessoas autistas.

Fleischmann e Grandin tornaram-se praticamente celebridades, mas outras histórias não vêm à luz, em especial no Brasil em que pesquisadores dialogam, referem-se e discutem suas teses com outros pesquisadores e pouco ou quase nada têm como ponto importante de análise as vozes dos próprios autistas. Uma vez que consideramos a apreensão sensorial do mundo como particularmente relevante no tocante ao autismo é necessário observar sua relação tão particular com o objeto. Quero ressaltar que na minha experiência, não conheci um só autista que não tivesse o sentido de *self* pelo menos presumido e que não possuísse, por mais severo que fosse seu grau do transtorno, estruturas linguísticas a ponto de não manifestar de alguma forma seu contato com o mundo que o cerca e suas elaborações sobre ele.

Tito Rajarshi Mukhopadyay tem diagnóstico de autismo severo e apesar das poucas palavras que raramente profere é considerado não verbal, no entanto, é notadamente eloquente quando demonstra nos vários livros e poemas que escreveu sua complexa reflexão sobre ser quem é onde se é. Ele é professor do Sense Lab, núcleo

acadêmico da Concordia University, em Montreal,⁴ e suas aulas são digitadas num computador e projetadas para que os alunos possam acompanhar, se há alguma pergunta da audiência, Mukhopadyay a ouve, assimila e responde da mesma forma: digitando e projetando. Esse espaço para um professor autista dar sua aula sem que fosse exigido dele que correspondesse a uma norma ou padrão de comportamento neurotípico só é possível onde a neurodiversidade seja respeitada. O Sense Lab foi fundado pela filósofa política Erin Manning e suas principais pesquisas giram em torno da "negritude, raça e neurodiversidade", o laboratório explora as interseções entre a prática artística e a filosofia através da matriz do corpo sensor em movimento. Boa parte dos estudantes são autistas e a educação inclusiva é uma preocupação do núcleo, que visa ter coerência nas suas práticas, assim como nas discussões que fomenta. "Como podemos criar oportunidades para formas mais complexas de aprendizado que incluam os modos que não se parecem com formas neuro-típicas de aprendizado?" – pergunta Manning (EVANS, 2018).

A percepção do aspecto sensorial tem se mostrado um caminho decisivo para o trabalho com e sobre autistas em todos os âmbitos. Essa também foi a percepção da mãe de Tito, Soma Mukhopadyay, que não conseguindo escola para o filho e não encontrando recursos disponíveis na Índia, onde moravam quando o menino teve o diagnóstico de autismo severo de baixa funcionalidade e tendo a sensibilidade de notar que seu filho experimentava o mundo através dos sentidos, criou para ele um alfabeto móvel em que as letras tinham relevo, texturas e cheiros, dessa forma passavam a ser percepção e recepção, podendo criar significado de forma mais eficaz para uma mente que não funciona como a neurotípica: por aceitação da repetição dogmática dos símbolos e significantes. Soma alfabetizou o filho sozinha, criando um método que começava com o uso de uma prancheta em que a criança apontava as letras e depois evoluiu para o que hoje é um aplicativo usado via tablets, o método chama-se Soma – RPM (Rapid Prompting Method).

Sabemos que o número de pessoas autistas vem aumentando, hoje segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), 1% da população mundial é autista, se

⁴ Para mais informações sobre o *SenseLab*: MILLEUX. Philosophy can be a living practice: Inside SenseLab's radically open interdisciplinary graduate research culture. *Milieux*. Milleux institute for arts, culture and technology at Concordia University. Montreal, Canadá. Disponível em <http://milieux.concordia.ca/philosophy-can-be-a-living-practice-inside-senselabs-radically-open-research-culture/> Acesso em jan. 2019.

considerarmos a dificuldade do diagnóstico em situações e lugares que não dispõem de recursos, essa porcentagem tende a aumentar. Segundo a mesma fonte, em 2050, a relação entre os nascimentos mundo será de um autista para cada três neurotípicos.

O interesse pelo TEA, no contexto capitalista já toma a configuração de um "mercado promissor", de onde "brotaram" na última década inúmeros profissionais de quase todas as áreas que se especializam em autismo. Alguns sérios, outros (muitos!) movidos apenas pelas oportunidades de ter inúmeros pacientes, fazer palestras e canais na internet, nos quais dizem ter uma espécie de chave para a cura ou tratamentos e terapias milagrosos. Dentro de uma corrente das neurociências que difere daquela encabeçada por Damásio, o biólogo e cientista Alysson Muotri desenvolve pesquisas genéticas manipulando mini cérebros criados em laboratório com vias a melhoria na qualidade de vida de autistas, mas principalmente numa busca incansável pela cura. A questão ética que envolve esse tipo de pesquisa é submersa pela ânsia em conseguir um caminho para o extermínio do autismo. O movimento da neurodiversidade não vê com bons olhos as iniciativas científicas que partem da premissa de que o autismo é um erro, um defeito, uma doença, no entanto, a melhoria de alguns sintomas, principalmente para aqueles que têm convulsões ou crises frequentes de sobrecarga sensorial seria um caminho mais bem vindo e apropriado.

O palhaço não é terapeuta, não é médico, não ensina nada, ele subverte qualquer status hierárquico. No hospital transforma técnicos em médicos e vice-versa, sua própria possibilidade de existência é libertária. Os sentidos e os impulsos corpóreos estão a serviço da linguagem da máscara. As sensações são compreendidas em movimento. Merleau-Ponty, nos fala sobre a pintura de Cézanne, entrelaçando arte, filosofia sobre as percepções: “A cor, antes de ser vista, anuncia-se então pela experiência de certa atitude de corpo que só convém a ela e com determinada precisão” (MERLEAU-PONTY, 1945/1994, p. 284).

A percepção está relacionada à atitude corpórea. Sob essa base entendo a relação dos autistas com os objetos e construo parte do treinamento para os palhaços interagirem com crianças autistas que consiste em exercícios de percepção sensorial, instrução teórica sobre aspectos que envolvem o TEA e a neurodiversidade e práticas que exijam o desenvolvimento apurado da linguagem da máscara (nariz do palhaço) no que se refere ao seu jogo, apuro físico, ritmo e trabalho em grupo. Dessa forma tenho procurado investigar uma possível metodologia multidisciplinar de formação. Uma das hipóteses que levanto, surgida através da observação e acompanhamento desse treinamento para

interação entre palhaços e autistas, é a de que, de alguma forma, há uma espécie de identificação entre essas crianças e o que chamo de "palhaços autênticos" (o que equivale a dizer: treinados e formados dentro da linguagem particular dessa máscara). Tenho me dedicado a observação e ao levantamento de questões que me parecem relevantes para que consiga aprofundar essa investigação. Durante o estágio docência na Enfermaria do Riso, projeto que integra esse programa de pós-graduação há vinte anos e onde trabalhei por um semestre, totalizando 36 horas em sala de aula e 9 horas com vivências práticas em dois momentos de interação com crianças e adolescentes autistas, consegui perceber com maior clareza aspectos que exigem atenção especial. Na atual fase da pesquisa, a hipótese de que há certa identificação entre autistas e palhaços vêm se confirmando, no entanto dentro do processo de aproximação entre a criança e o palhaço, o uso de objetos como mediadores de uma primeira abordagem mostrou-se eficaz e, às vezes, essencial em vários momentos apontando caminhos para estabelecer o jogo entre palhaço e criança.

"O Augusto mostra-se extravagante ou absurdo na forma de ser, provocador. É plenamente a liberdade e a anarquia, o mundo infantil. Desajeitado e desastrado, é inoportuno na tentativa de socializar-se." Essa poderia ser, facilmente, a descrição de uma pessoa que está dentro do TEA, mas é a definição encontrada na Wikipédia para o Augusto, tipo clássico de palhaço que junto com o Branco, compõe a antiga dupla que explora entre si um jogo baseado em hierarquias de poder, onde o segundo é a voz do mandante, do idiota que julga-se sábio e tenta impor regras e comportamentos ao primeiro que é genuíno no seu modo de ser completamente fora dos padrões sociais que denotariam qualquer status. Ambos jogam a partir do erro, do obstáculo e do desastre que é tentar encaixar-se onde não se cabe. As semelhanças podem não ser meras coincidências.

O autista sabe que é diferente e percebe o mesmo desajuste no palhaço, que por sua vez não demanda da criança que está seja o que não é. Quem procura respostas, regras e comportamentos das crianças autistas são os pais, professores, médicos, terapeutas. O palhaço não demanda, não quer nem pode querer respostas, ele está ali para jogar, brincar, estabelecer contato. Na riquíssima experiência de Fernand Deligny, o espaço para o encontro e talvez, para qualquer abordagem é o 'entre':

Quando digo entre, não quero sugerir uma barreira, mas, ao contrário, que ao menos tínhamos topos em comum, área de estar, fora. Um impulso de compreensão se choca contra a sem-cerimônia comum às crianças autistas. (...) Poderíamos ter sido levados a um acréscimo de compreensão, e, com frequência, é isso que lhes acontece, às crianças aí, das quais se diz, aliás, que

compreendem tudo, ao que seria preciso acrescentar: o resto. Pois existe um resto. (p. 160)

É no espaço do "entre" e na ambiência do "resto" que atua o palhaço. Para que aqui compreendamos melhor essa falta de demanda que proponho, ainda reproduzo o que acrescenta Deligny: "Quanto a maioria desses traços (autistas), faz tempo que nos esquecemos de quem são. Esse esquecimento nos permite ver "outra coisa": o resto, refratário a toda a compreensão. É a partir dessas premissas que seguimos nosso trabalho de interação com essas crianças.

Durante dois anos e meio acompanho algumas crianças no Colégio Divertindo – rede particular de ensino do Rio de Janeiro- na sua interação com palhaços que treinei. Na visita à escola, que fizemos com os palhaços da Enfermaria do Riso, procurei me deter em observar de maneira especial, crianças com as quais já venho trabalhando e cujos comportamentos, evolução e diagnóstico tenho acesso através não apenas das visitas como por meio dos pais e professores.

Algumas das crianças têm comorbidades, ou seja, além do diagnóstico de autismo que varia de grau, muitas vezes também levavam o peso de mais outro CID. Nos casos que veremos a seguir, especificamente:

-L.D., menino de dez anos, autista moderado, com início de verbalização. Tem também o diagnóstico de TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade).

- A.M., menino de onze anos, autista severo, não verbal.

Parece ser um alívio para essas crianças quando percebem que a presença dos palhaços ali não exige delas qualquer resposta ou comportamentos padrão. A quebra da hierarquia entre crianças e adultos é de extrema importância na relação entre palhaços e autistas. O adulto é socialmente aquele que sabe, quem ensina, detentor do poder, da regra, da determinação do que está certo ou errado. Para a criança sobra o espaço social de aprendiz, ouve-se: "ainda não sabe o que é a vida". Como se em qualquer idade nós fôssemos dado saber, compreender a existência. O palhaço simplesmente não sabe, ele apenas está.

As crianças também observam esses adultos fora do padrão social em tudo: caminhar, forma de arrumar os cabelos, indumentária, fala ou ausência dela (muitos palhaços não usam linguagem verbal), maneira de locomover-se e se relacionar-se com o

espaço, os objetos e o outro. Suponho que de fato haja uma identificação, mas reitero que esta só se torna viável quando se trata de um palhaço treinado, com a linguagem apreendida e exercitada. O autista identifica facilmente alguém que fabrica trejeitos usando o nariz vermelho como acessório.

De modo geral as indicações que dou aos palhaços se concentram em estar presente, atento, com a percepção ampliada, sensível e fisicamente porosos. Creio que essas direções ajudaram a construir um processo de abordagem e interação em que não houve crises de sobrecarga sensorial nas crianças, mesmo naquelas em que isso é frequente. Os palhaços foram instruídos a estar no pátio esperando já pelas crianças na hora do recreio. Montamos uma mesa com bolo e levamos alguns objetos como: catavento, matraca e bolas de encher, mas tanto a máscara (nariz de palhaço), a indumentária e o bolo, nesse caso também funcionam como objetos, no sentido explicitado nesse artigo. Primeiramente por fugirem da rotina dessas crianças, o que já configura um impacto e por provocarem os sentidos.

Procuramos escolher tais objetos por serem em geral de grande interesse pelos autistas por fornecerem estímulos visuais, de movimento, sonoros, táteis, auditivos e de paladar. Durante os treinamentos procurei frisar em exercícios a importância do jogo coletivo e a atenção aos silêncios. A espera, a pausa, a respiração, o controle da ansiedade, a tal ausência de demanda, o corpo atento, a receptividade não impositiva: são silêncio e nessas abordagens ele é nosso melhor amigo.

L.D. interage relativamente bem com pessoas que conhece, está começando a verbalizar. Seu contato visual é desviante, não costuma suportar qualquer atividade por mais de dez minutos. Desde o início da nossa intervenção L. D. fixou-se à matraca que retirou das mãos de um dos palhaços. Uma vez que sua satisfação em girar a matraca produzindo som era tamanha a ponto de não olhar mais nada ao seu redor e implicar todo o seu corpo em movimentos espontâneos e impulsivos, ao passo que gritava demonstrando o êxtase ao soar da matraca, parecia uma situação bastante complicada tentar uma abordagem que não incluísse o objeto. Nenhum palhaço era mais interessante que a matraca com suas cores, seu cabo fixo e corpo que gira e faz ruídos. Um palhaço aproximou-se de L.D. e, ao girar da matraca, remexeu seu corpo, ao passo que parava o movimento quando a matraca também parava. L.D. percebeu que era o motor dos movimentos do palhaço, era ele quem comandava seu corpo no espaço através da matraca. Começou, então, a parar o som por mais tempo ou, ao contrário, girar com mais rapidez o instrumento para que o palhaço se movesse em outro ritmo. O menino começou a

gargalhar e agora, sua satisfação estava num jogo em que a matraca não era o centro, mas meio. L. D. permaneceu nesse jogo até o final da nossa interação, não aceitou nenhuma outra proposta, mas essa já nos bastava.

A.M. ama a figura do palhaço, a viu pela primeira vez no circo e desde então é constante colecionar fotos em revistas e olhar por horas às mesmas. No seu aniversário-relataram tanto a professora quanto a mãe – contrataram um rapaz que a mãe de L.D. conheceu no ônibus vestido com uma fantasia colorida e nariz vermelho para "animar" a festa. O Colégio Divertindo tem um grande número de crianças com diferentes graus de autismo e segundo conta a diretora em entrevista gravada após nossa visita, o rapaz não sabia como proceder com os truques de mágica que havia levado, uma vez que grande parte das crianças não o responde por não fazer uso da linguagem verbal. As roupas e a maquiagem exageradamente coloridas causaram curiosidade em algumas crianças, mas não chegaram a facilitar a proximidade com o rapaz por trás delas. Para as crianças com hipersensibilidade visual sua presença tornou-se insuportável. A.M. não se interessou por essa figura, algo nela de alguma forma não correspondia às figuras das revistas nem a memória sensível do dia no circo.

A.M. aproximou-se espontaneamente dos palhaços no dia da nossa intervenção. Ele não gosta de toque por esse motivo circunstâncias como exames e dentista, normalmente invasivos, são passíveis de crises sensoriais severas nas quais ele tende a reagir de forma agressiva. No entanto, sentou-se deliberadamente ao lado de uma palhaça e ali ficou por minutos cheios de um silêncio preenchido de troca. Ele não fala, mas tudo na palhaça o fazia olhar para ela, até o momento em que tocou no nariz e nos sapatos dela. Esses são os elementos mais representativos da palhaçaria, são a própria máscara. A.M. em seguida retirou seus sapatos, a palhaça fez o mesmo. Ao lado do calçado de pontas grandes e largas característico do palhaço estava agora um pequeno sapato preto da criança. Esse jogo por si só já está repleto de relações, demonstra intenção de comunicação, o que para uma pessoa autista não é recorrente ou fácil, a tríade que caracteriza o espectro é justamente o prejuízo ou dificuldade de comunicação, socialização e interação. A.M. calçou os sapatos de palhaço e entregou os seus para a palhaça, não disse uma palavra e permaneceu sentado. Quando fomos embora, tranquilamente os retirou, calçou os seus e abraçou a palhaça. Esses momentos estão fotografados, mas não fariam tanto sentido se eu não conhecesse A. M. e soubesse de sua dificuldade em ser tocado e estabelecer interação e das reações agressivas a algumas tentativas de contato, tudo documentado em relatórios dos terapeutas. A partir do nariz e

dos sapatos, pela mediação desses objetos em particular, estabeleceu-se a possibilidade de diálogo. Infelizmente, não tenho como inferir quais são os estímulos gerados a partir do fascínio que o menino tem por esses objetos e pela figura do palhaço, mas posso considerar que provavelmente a ação continuada desses encontros pudesse gerar a abertura de janelas importantes para o desenvolvimento da expressão em A.M.

Costumo acompanhar os relatos de pais e professores durante uma semana após a intervenção dos palhaços na rotina das crianças para saber se houve crises ou qualquer alteração importante. A crise nem sempre significa que algo saiu errado, mas é um dado que, necessariamente deve ser levado em conta para compreender os processos pelos quais passa a criança, assim como apontar possíveis caminhos de interação que nos levem ao seu encontro.

BIBLIOGRAFIA

Obras gerais

ACHCAR, Ana (org.) *Palavra de Palhaço*. Rio de Janeiro: Jaguatirica, 2016.

BLOCH, Pedro. *Dicionário de Humor Infantil*. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.

DAMÁSIO, Antônio R. *A sensação do que acontece: corpo e emoção na tomada da consciência*, 1999.

DAMÁSIO, Antônio R. *O Erro de Descartes, Emoção, Razão e Cérebro humano. São de uma autista*. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

DELIGNY, Fernand. *O Aracniano e outros textos*. N-1 edições: São Paulo, 2018.

DESCARTES, R. _____. *Discurso do Método*. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

DESCARTES, R. *Meditações Metafísicas*. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

DIAS, I. M. *O elogio do sensível: corpo e reflexão em Merleau-Ponty*. Lisboa: Litoral Edições, 1989.

DONAVAN, Jon; ZUCKER, Caren. *Outra Sintonia: a história do autismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

FLEISCHMANN, Carly; FLEISCHMANN, Arthur. *Carly's Voice*. New York: Touchstone, 2012.

FODOR, Jerry A. *Concepts – Where Cognitive Science went wrong*. Oxford University Press, 1998.

FONTES FILHO, Osvaldo. *Merleau-Ponty, na trama da experiência sensível*. São Paulo: Editora Fap-Unifesp, 2012.

GRANDIN, Temple; SCARIANO, Margaret N. *Uma Menina Estranha - autobiografia* São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

_____. *O Cérebro Autista*. Rio de Janeiro: Record, 2017.

KANT, Immanuel. *Crítica da razão pura*. São Paulo: Abril Cultural, 1983

_____. *Da utilidade de uma nova Crítica da Razão pura* (Resposta a Eberhard). São Paulo: Hemus – Livraria Editora Ltda., 1975.

_____. *Fundamentos metafísicos da ciência natural*. Tradução de Artur Morão, Edições 70, Lisboa, 1990.

_____. *Correspondence, The Cambridge Edition of Works of Immanuel Kant*. Cambridge: UK, 1999.

MARÍAS, J. *História da Filosofia*. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

MASETTI, Morgana. *A Ética da Alegria no Contexto Hospitalar*. Fólio Digital/ Letra e Imagem, 2014.

_____. *Soluções de Palhaços*. São Paulo: Palas Athena, 1998.

MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da percepção*. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

MONTEIRO, Katia Alvares de Carvalho. *O autista e seus objetos*. 1ª edição. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2015.

MORENTE, Manuel G. *Fundamentos da filosofia: lições preliminares*. 8ª. edição. São Paulo: Mestre Jou, 1980.

PAVIS, Patrice. *Dicionário de Teatro*. São Paulo: Perspectiva, 1999.

PROPP, Vladimir. *Comicidade e Riso*. São Paulo: Editora Ática, 1992.

PUCETTI, Ricardo. *Corpos em fuga, corpos em arte*. Org. Renato Ferracini. São Paulo: Hucitec, 2006.

ROUDINESCO, E.; PLON, M. *Dicionário de Psicanálise*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

WOLFF, Robert Paul. *Kant's Theory of Mental Activity*. Harvard University Press, 1963.

Artigos

ACHCAR, Ana. (Ana Lúcia Martins Soares). Clown Language, Performance and Children's Hospitals. In: WARREN, Bernie. *Suffering the Slings and Arrows of Outrageous Fortune*. Amsterdam. New York: Rodopi, 2007.

BALLONE G. J. Percepção e Realidade. *PsiquWeb*. Disponível em <<http://www.psiqweb.med.br/site/?area=NO/LerNoticia&idNoticia=206>> Acesso em jul. 2014.

BESTETTI, Verônica. O palhaço entre a renovação e a profanação. In: *Boca Larga. Caderno dos Doutores da Alegria*, n. 1. São Paulo: Doutores da Alegria, 2006.

BOLOGNESI, Mario Fernando. Circo e teatro: aproximações e conflitos. In: *Sala Preta*, n. 6. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da USP, 2006.

MASSUMI, B. A arte do corpo relacional: do espelho-tátil ao corpo virtual. *Galáxia*, n. 31, São Paulo, abr. 2016.

SPELKE, Elizabeth S. Principles of Object Perception, Cognitive Science. *Cognitive Science: A Multidisciplinary Journal*, 14:1, 29-56, 1990.

Teses e Dissertações

BARBOSA, Juliana Jardim. *O Ator Transparente – o treinamento com as máscaras do palhaço e do bufão e a experiência de um espetáculo “Madrugada”*. (Dissertação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

PIMENTA, Paula Ramos. *O objeto autístico e sua função no tratamento psicanalítico do autismo*. (Tese) 217 p. Doutorado em Psicologia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

VIANA, Anamaria Fernandes. *Dança e Autismo – espaços de encontro*. (Tese) Doutorado. Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2015.

WOREL-DAHL, Sophia. *A cognitive strategy to improve reading comprehension and mental state attribution in children with autism spectrum disorder*. (Tese) 117 p. Master of Science in Child and Family Psychology. University of Canterbury, 2015.

Entrevista

EVANS, Brad. Histories of violence: neurodiversity and the policing of the norm. Brad Evans interviews Erin Manning. *Los Angeles review of books*. January 2, 2018. Disponível em <https://lareviewofbooks.org/article/histories-of-violence-neurodiversity-and-the-policing-of-the-norm> Acesso em jan. 2019.